

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

PROFESSIONALLY SIGNIFICANT QUALITIES OF A TEACHER

КОДЗОЕВА ТАМАРА ИЛЬЯСОВНА,

*кандидат медицинских наук, доцент,
Ингушский Государственный Университет.*

КОДЗОЕВА МАДИНА ИЛЬЯСОВНА,

*кандидат медицинских наук, доцент,
Ингушский Государственный Университет.*

ОСКАНОВА КАМИЛА МАГОМЕТОВНА,

*ассистент,
Ингушский Государственный Университет.*

KODZOEVA TAMARA ILYASOVNA,

*candidate of medical sciences, Associate Professor,
Ingush State University.*

KODZOEVA MADINA ILYASOVNA,

*candidate of medical sciences, Associate Professor,
Ingush State University.*

OSKANOVA KAMILA MAGOMETOVNA,

*assistant,
Ingush State University.*

В данной статье рассматриваются профессиональные качества преподавателей, которые высоко оцениваются студентами. Выделяются такие позитивные качества преподавателей, как знания предмета, чувство юмора и метод преподавания, вдохновляющих студентов, и негативные качества, которые могут неблагоприятно сказаться на процессе обучения, среди них агрессивность, высокомерие и вспыльчивость. Оценена важность внедрения проблемно-ориентированного обучения (ПОО), а также были выявлены трудности такого обучения. В результате представлены двенадцать качеств хорошего преподавателя, а также рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели университетов во всем мире.

This article discusses the professional qualities of teachers, which are highly appreciated by students. There are such positive qualities of teachers as knowledge of the subject, a sense of humor and a teaching method that inspire students, and negative qualities that can adversely affect the learning process, among them aggressiveness, arrogance and short temper. The importance of the introduction of problem-oriented learning (POL) was assessed, and the difficulties of such training were also identified. As a result, twelve qualities of a good teacher are presented, as well as the problems faced by university teachers around the world are considered.

Ключевые слова: преподаватели, педагоги, студенты, эффективные преподавателей, качества преподавателей.

Key words: teachers, students, effective teachers, teachers' qualities.

Влияние преподавателя на жизнь студентов неоспоримо. Молодежь – это будущее нации, которая несет ответственность за выполнение жизненно важных обязанностей и служит обществу. Внедрение проблемно-ориентированного обучения (ПОО) требует специальной подготовки преподавателей и контроля за их работой [1]. В традиционных курсах упор делается на передачу фактических знаний; преподаватели являются основным источником информации, и студентам предоставляется мало возможностей определить свои собственные потребности в обучении или коллективно поразмышлять над своим опытом обучения [1]. В случае неблагоприятных результатов вина лежит на студенте из-за отсутствия навыков или мотивации. В то время как на курсах ПОО в обязанности преподавателей входит: поощрение критического мышления; поощрение самостоятельного обучения и любознательности; контроль прогресса группы; и создание учебной среды, которая стимулирует всех членов группы, способствует глубокому пониманию и способствует командной работе [5].

Эти виды деятельности требуют особых атрибутов. При ответе на вопросы «Кто является вашим лучшим преподавателем?» и «Каким образом ваш лучший преподаватель помог вам расти?» студенты перечисляют различные качества. Некоторые из них являются общими для многих из преподавателей, например: «Он относился ко мне с уважением и был заинтересован помочь и поддержать меня»; «Она мотивировала меня полюбить предмет, который она преподавала»; «Она оказала положительное влияние на мою жизнь, что изменило мое видение и цель»; «Он мог увлечь нас своими уроками, думать и задавать хорошие вопросы»; «Я понял, что обучение может быть развлечением и опытом на всю жизнь». Такие ответы побуждают более детально рассмотреть качества хорошего преподавателя.

Ролевое моделирование считается неотъемлемым компонентом образования [5]. Мы определяем людей как образцы для подражания, когда они вдохновляют подражателей и влияют на людей, работающих с ними, для развития новых навыков и раскрытия их потенциала, и как они решают различные этические и моральные вопросы.

В одном из исследований наиболее уважаемых преподавателей крупного медицинского факультета попросили указать личные качества, навыки преподавания и клинические компетенции, которые они считали наиболее важными для эффективного ролевого моделирования в медицине. Результаты показали, что хорошие преподаватели полны энтузиазма, дружелюбны, легки на подъем, способны установить взаимопонимание со студентами, привержены к росту своих студентов, доступны, заинтересованы в студентах как в людях и всегда осознают свой статус образцов для подражания [2]. Затем участников попросили перечислить трудности на пути к эффективному моделированию, ответы включали тишину, переутомление, трудности с запоминанием имен, нетерпеливость и импульсивность [2].

На курсах ПОО обычными наградами за отличное преподавание являются личные призы, гранты на исследования в области образования или финансирование для посещения курсов повышения квалификации [4]. Среди преимуществ □ поощрение молодых преподавателей к развитию карьеры в области образования и установление связей с местными и международными преподавателями и исследователями. Хорошая программа подготовки наставников способствует развитию искусства фасилитации, групповой динамики и обратной связи [4]. Программы обучения преподавателей и наставничества должны быть частью университетской политики поощрения академического превосходства. Одно начальное учебное занятие для повышения квалификации преподавателей в начале учебного года. одного проекта (например, внедрения ПОО) недостаточно. Последующее наставничество в сочетании с возможностью обмена идеями с другими преподавателями по мере развития новых навыков имеет решающее значение для успешного внедрения новой учебной программы. ВУЗы должны быть нацелены на поощрение лучших преподавателей и предоставление форума для обмена идеями между отделами и институтами.

Двенадцать качеств хорошего преподавателя

1. Приверженный к работе.

- Ориентация на образовательные потребности студентов.
- Стремление поддерживать ценности университета.
- Отношение к работе и обучению с энтузиазмом.

2. Поощряет и ценит разнообразия.

- Не отзывается негативно о других.
- Воспитывает и поощряет разнообразие.
- Поощряет понимание и уважение к людям разного происхождения.

3. Взаимодействует и выражает уважение.

- Эффективно общается с другими.
- Поощряет вклад других, внимательно слушая и осознавая важность сделанного.
- Поступает честно.
- Обеспечивает модель высоких этических стандартов.

4. Проявляет заботливое отношение.

4. Мотивирует студентов и коллег.

- Побуждает студентов к достижению целей.
- Дает конструктивную обратную связь.
- Следит за успеваемостью студентов и способствует их успеху.

5. Привносит широкий спектр навыков и талантов в преподавание.

- Преподавание четко представлено и стимулирует навыки мышления высокого поряд-

ка.

- Доступно излагает сложные понятия.
- Приводит соответствующие доказательства для критики.

6. Демонстрирует лидерство в обучении.

- Участвует в разработке и структуре курса.
- Содействует публикациям по образованию.
- Демонстрирует креативность в стратегиях обучения.
- Стремится к профессиональному развитию в сфере образования.

7. Поощряет открытую и доверительную среду обучения.

- Создает атмосферу доверия.
- Побуждает студентов учиться на ошибках.
- Помогает студентам переосмыслить неудачу как опыт обучения.
- Поощряет студентов задавать вопросы и участвовать в учебном процессе.
- Поощряет рост студентов с соответствующей обратной связью.

8. Способствует критическому мышлению.

- Учит студентов, как думать, а не что думать.
- Побуждает студентов организовывать, анализировать и оценивать.
- Исследует с наводящими вопросами.
- Организованно обсуждает идеи.
- Помогает студентам сосредоточиться на ключевых вопросах.
- Обучает студентов стратегическому мышлению.

9. Поощряет творческую работу.

- Мотивирует студентов на создание новых идей.
- Способствует инновациям и новым подходам.

10. Подчеркивает командную работу.

- Налаживает связи на национальном и международном уровнях в сфере образования.
- Побуждает студентов работать в группах.
- Поощряет совместное обучение.

11. Стремится постоянно улучшать педагогические навыки.
 - Стремится учиться и внедрять новые навыки, а также обучать информации.
 - Ищет отзывы и критику.
12. Дает положительную обратную связь.
 - Слушает студентов.
 - Ценит студентов, никогда не унижает.
 - Дает конструктивную обратную связь.
 - Помогает и поддерживает людей в их росте.
 - Учит студентов следить за своим прогрессом [6].

Появляющиеся изменения в учебных программах и роль преподавателей требуют разработки стандартов образования как на международном, так и на национальном уровнях. Поскольку исследования становятся основным критерием продвижения в академических кругах, время преподавателей для обучения находится под угрозой [3]. Это одна из основных проблем, с которыми сталкиваются преподаватели университетов во всем мире. Проректорам и деканам необходимо пересмотреть критерии академического продвижения и выделять больше кредитов на образование. Второй проблемой является отсутствие программ обучения и наставничества в учебных заведениях. Хотя введение ПОО потребовало разработки учебных программ в большинстве университетов, они должны быть подкреплены наставничеством и постоянной поддержкой новых наставников. Третьей проблемой является отделение исследований от образования и, как следствие, отсутствие устоявшихся знаний в таких областях, как повышение квалификации персонала и повышение квалификации преподавателей. Четвертая проблема – это нехватка ресурсов для подготовки преподавателей и ассистентов.

Появление ПОО привлекло внимание к качествам хорошего преподавателя. Отличные преподаватели служат образцом для подражания, влияют на выбор карьеры и помогают студентам раскрыть свой потенциал. Некоторые из необходимых качеств являются врожденными, другие можно приобрести. В ВУЗах хороших преподавателей нужно воспитывать и вознаграждать.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ключко О.И. Педагогическая психология / О.И. Ключко, Н.Ф. Сухарева. М. Берлин: Директ-Медиа, 2015. 234 с.
2. Костакова Т.А. Оценка качества жизни преподавателей медицинских ВУЗов // Альманах современной науки и образования. 2009. № 11-1. С. 140-141.
3. Лаушкина В.С., Белялова М.А. Педагогическое мастерство преподавателя в обеспечении качества образования // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 11-4. С. 706-708. URL: <https://applied-research.ru/ru/article/view?id=10650> (дата обращения: 14.03.2023).
4. Маркова А.К. Психология труда учителя. М.: Просвещение, 2013. 192 с.
5. Мижериков В.А., Юзефовичус Т.А. Введение в педагогическую деятельность. М.: Педагогическое общество России, 2005. 352 с.
6. Педагогика / Под ред. Сластенина В.А.: изд.3-е □ М.: Владос, 2006. 576 с.

© Кодзоева Т.И., Кодзоева М.И., Осканова К.М., 2023.